

As proformas pronominais ‘esse um’, ‘aquele um’ e a
comunidade quilombola de Jurussaca
*The pronominal proforms ‘esse um’, ‘aquele um’ and the quilombo
community of Jurussaca*

Ednalvo Apóstolo Campos
Universidade do Estado do Pará, Belém, Brasil
ednalvo.apcampos@gmail.com

Rosana Siqueira de Carvalho do Vale
Universidade do Estado do Pará, Belém, Brasil
rosanaanita@yahoo.com.br

Abstract: In this paper, we propose an analysis of the pronominal proforms *esse um*, *essa uma*, *aquele um*, *aquela uma*, very recurrent in the variety of Jurussaca/PA, a former quilombo (maroon) community. Such expressions have the same functions as deictics and/or third-person referential pronominals proforms. Thus, we conducted our study according to Déchaine & Wiltchko (2002), who propose a very broad typology for pronominal proforms based on three different syntactic ‘behaviors’: *pro*-DP, *pro*- ϕ P and *pro*-NP. The authors argue that *pro*-DPs are always arguments, *pro*- ϕ Ps are arguments or predicates, and *pro*-NPs are only predicates. Thus, the proforms that occur in the Jurussaca variety also seem to present a syntactic symmetry with the English proform *one*, analyzed by Déchaine & Wiltchko (2002).

Keywords: Deictics; referentiality; pronominal proform.

Resumo: Neste artigo, propomos uma análise das proformas pronominais *esse um*, *essa uma*, *aquele um*, *aquela uma*, muito recorrentes na variedade quilombola de Jurussaca/PA. Tais expressões têm as mesmas funções das proformas pronominais dêiticas e/ou referenciais de terceira pessoa. Assim, pautamos nosso estudo em Déchaine & Wiltchko (2002) que propõem uma tipologia bastante abrangente para

as proformas pronominais, a partir de três diferentes ‘comportamentos’ sintáticos: *pro-DP*, *pro- $\bar{\Phi}$ P* e *pro-NP*. As autoras defendem que *pro-DPs* são sempre argumentais, *pro- $\bar{\Phi}$ Ps* são argumentais e/ou predicacionais e *pro-NPs* funcionam unicamente como predicados. Desse modo, as proformas que ocorrem na variedade de Jurussaca parecem, também, apresentar uma simetria sintática com a proforma *one*, do inglês, analisada por Déchaine & Wiltchko (2002).

Palavras-chave: Dêixis; referencialidade; proforma pronominal.

1 Introdução

Neste trabalho, fazemos um estudo das expressões *esse um/essa uma, aquele um/aquela uma*, muito recorrentes na variedade de português falada na comunidade quilombola de Jurussaca/PA.

Em estudos anteriores (Campos 2014; Oliveira *et al.* 2015) propuseram que a variedade de português falada nessa comunidade seja do tipo *Português Afro-Indígena* – uma das variedades que compõem o *continuum* de português e constitui-se por ser [+marcada], localizando-se em um dos extremos do *continuum*. Na análise atual, retomamos essa temática com o estudo das expressões destacadas acima.

As expressões mencionadas têm funções similares às pronominais referenciais e anafóricas de terceira pessoa, vejamos alguns exemplos:

- (1) Eu acho que *essa uma* é que num conta mais nada... porque ela tá muito velhinha...
- (2) ...é partida assim no meio, só que *essa uma* o partimento dela é um banheiro que tem no meio.
- (3) DOC. Essa festa pra vocês é mais importante do que a de São Benedito?
INF. Olha, *essa uma*... (festa)
- (4) ...e chegou no Maranhão, de lá *esses um* partiru pra cá.

Vale mencionar que tais expressões são utilizadas indistintamente por todos os falantes da comunidade. Logo, não faremos estudos quantitativos nem buscaremos uma descrição com base em variáveis sociais ou linguísticas.

Dessa maneira, analisaremos as características morfossintáticas dos itens linguísticos em questão sob a hipótese de que se tratam de itens com características

configuracionais idênticas às expressões referenciais e aos pronomes prototípicos no tocante às propriedades dêiticas e referenciais.

Este estudo pautou-se no quadro teórico da Teoria de Regência e Ligação na versão de Princípios de Parâmetros (Chomsky 1981, 1986) e na tipologia pronominal proposta por Déchaine & Wiltchko (2002). Faremos, ainda, um cotejo com a proforma *one*, do inglês, com base no estudo das referidas autoras.

O presente artigo está dividido em três seções: na primeira, faremos um breve resumo do tratamento dado à categoria pronome nas gramáticas tradicionais e no quadro teórico de Regência e Ligação, versão Princípios e Parâmetros; na segunda seção, discutiremos a tipologia proposta pelas autoras Déchaine & Wiltchko (2002) e na terceira seção, apresentamos nossa proposta de análise das proformas pronominais *esse(a) um(a)/aquele(a) um(a)*.

1.1 Algumas assimetrias da categoria pronome

De modo geral, os quadros pronominais apresentados nas gramáticas de língua portuguesa (cf. Bechara 2009; Cunha e Cintra 1985), normalmente, baseiam-se na forma dos pronomes quanto à função gramatical que eles expressam, isto é, a função sujeito, representada pelas formas pronominais do caso reto e as funções completivas direta e indireta, representadas pelos chamados átonos (clíticos) e tônicos preposicionados ou oblíquos. Uma curiosidade observada pelas gramáticas tradicionais ou estruturalistas é o fato de os pronomes conservarem em suas formas o resquício da morfologia de caso que existia no latim, a exemplo, as formas *eu*, *me*, *mim* relativamente ao sujeito (caso nominativo) e aos objetos direto e indireto (casos acusativo e dativo) – mantidas, também, nas línguas românicas como um todo – mas com forte variação nas variedades brasileiras de português, pois, como é sabido, o quadro pronominal do português *standard* descrito nas gramáticas apresenta uma relação assimétrica com o uso que os brasileiros fazem dos pronomes.

Nesse sentido, os estudos mais recentes que seguem a tendência de abordagem dos aspectos gramaticais do português brasileiro na perspectiva da oralidade e que, mesmo compreendido como expressão da ‘norma culta’ dos brasileiros, a expressão pronominal também é assimétrica em relação ao português dito *standard*. Sobre isso, vejamos o Quadro 1, retirado de Perini (2010: 116).

É significativa a assimetria resultante da forma e da função na distribuição dos pronominais nos quadros abordados pelas gramáticas mais tradicionais e os do quadro da Gramática do Português Brasileiro, de Perini (2010), com a ausência dos clíticos de terceira pessoa (*o*, *a*, *lhe* e flexões) na coluna *Forma Oblíqua*, assim como a inserção de ‘*lhe*’ como pronome de segunda pessoa. Desse modo, Perini assume as formas retas como as únicas disponíveis para preencherem as funções gramaticais acusativa e dativa de terceira pessoa.

Forma Reta	Forma Oblíqua
eu	me, mim, -migo
você, (tu)	te, (-tigo), (ti), (lhe)
ele, ela	—
nós	nos, -nosco
vocês	—
eles, elas	—
—	se [reflexivo]

Quadro 1: As formas pronominais do PB (Perini 2010).

No tocante aos pronomes clíticos, Galves (2001: 126) chamou a atenção para as diferenças entre o alto uso de clíticos de 1^a. e 2^a. pessoas e o baixíssimo uso de clítico de 3^a. no PB. Na verdade, a tese da autora defende a inexistência de clítico de terceira pessoa na gramática do PB, confirmada pela ausência deles na fala das crianças e, portanto, fora da aquisição. Essa tese é corroborada no Quadro 1, de Perini (2010).

As variedades populares de português brasileiro ainda corroboram a tese de Galves (2001), pois, no tocante às formas clíticas, somente os pronomes referentes à 1^a. e 2^a. pessoas do singular (e com variações) serão semelhantes ao quadro apresentado pelas gramáticas tradicionais¹.

Outra característica a se considerar consiste na compreensão generalizada de que pronomes são elementos com traços binários. No paradigma descrito pela tradição normativa, por exemplo, esses traços assumem valores binariamente opostos, quer sintaticamente com formas pronominais retas vs formas oblíquas e as suas respectivas funções: sujeito vs complemento; quer fonologicamente, com formas tônicas vs formas átonas. Já no quadro teórico formal, a categoria pronominal (composta por traços φ – pessoa, gênero e número – e também regida por Caso) institui outros critérios de oposições também binários, como positivo vs negativo (cf. [+/- pronominal] e [+/- anafórico]).

Diversos estudos, no entanto, têm mostrado que a oposição meramente binária não permite uma descrição acurada de todos os fenômenos da categoria pronominal

¹Na comunidade de Jurussaca, o uso dos pronomes clíticos de 1^a. e 2^a. pessoas é bastante produtivo, mas convive com construções como 'João viu eu', enquanto que os clíticos pronominais de 3^a. pessoa inexistem nessa variedade, a exemplo, 'o João o viu/ viu-o'.

nas línguas. Logo, surgiram propostas como a tripartição pronominal (Cardinaletti & Starke 1999), a geometria de traços (Harley & Ritter 2002)², entre outras; porém nenhuma delas é definitiva, dadas as especificidades da categoria em pauta.

O estudo clássico dos vocábulos proposto por Câmara Jr. (1996[1970]: 69-70) inclui às *formas livres* e *presas* descritas por Bloomfield (1933), as *formas dependentes* – aquelas que não são livres como os *vocábulos* nem presas como os afixos; mas apenas se adjungem a outro *vocábulo* como o artigo, certas preposições e certos pronomes que, por serem de natureza clítica, são integrados a um vocábulo maior e subordinado ao acento que dá individualidade fonética a esse vocábulo.

Na classificação de Câmara Jr, os pronomes pessoais em língua portuguesa foram distribuídos ‘binariamente’ em *formas livres*: os pronomes tônicos; e *formas dependentes*: os clíticos ou átonos, na preferência das gramáticas.

Câmara Jr. (1996) ressalta, também, que o que distingue os pronomes de maneira geral de outras classes, são três noções gramaticais: (i) a noção de pessoa gramatical, (ii) a noção gramatical própria dos pronomes, existente em vários deles, de um gênero neutro em função substantiva, quando a referência é a coisas inanimadas: *isto, isso, aquilo* e formas específicas para seres humanos: *alguém, ninguém e outrem*, e (iii) a categoria de *casos* – noção gramatical privativa dos pronomes.

Câmara Jr (1996: 85) explica, ainda, que essas três noções gramaticais características dos pronomes não entram no mecanismo flexional da língua portuguesa e são expressas lexicalmente por mudança de vocábulo.³

As formas *dependentes*, tais quais as propostas por Câmara Jr. (op. cit.), motivaram muita investigação dentro do modelo teórico formal, resultando numa quantidade robusta de trabalhos nos últimos anos os quais analisam as características morfossintáticas dessas formas nas línguas.

Assim, os estudos linguísticos passaram a diferenciar as tradicionais formas pronominais face a certas noções pragmáticas, semânticas e sintáticas, como a referencialidade, a especificidade, as noções de pessoa (pessoa vs não-pessoa – nos termos de Benveniste (1976: 279) etc. A interpretação de itens pronominais com

²A geometria de traços também apresenta parâmetros binários, porém para um conjunto diversificado de traços.

³Sobre esse aspecto, as noções formais da categoria pronominal divergem da de Câmara Jr. no sentido de as ‘noções gramaticais’ dos pronomes serem expressas lexicalmente. No quadro teórico formal, essas noções não são universalmente lexicais, mas definidas por *traços phi*. Não sendo os pronomes compreendidos como primitivos lexicais, mas elementos ‘valorados’ durante a numeração de uma dada frase. A noção formal das categorias lexicais passou a considerar apenas os elementos categorias *nome, verbo, preposição e adjetivo* como categorias lexicais principais do tipo [+/-N e +/-V] paralelamente à noção de categoria sintagmática. Assim, os pronomes pessoais não substituem as categorias lexicais [+N], mas a categoria sintagmática NP.

a mesma forma, ligados à noção de correferência, passaram a ser vistos sob sua propriedade de ligação (Chomsky 1981) como fenômenos sintáticos com distinções peculiares e com necessidade de terem *status* independentes, como a *anáfora*, o *pronome* ('independente' referencialmente), a *expressão-R*, e ainda as categorias vazias como *PRO* e *pro*, *variáveis* e *Vestígios DP^t*.

A título de exemplo, apresentamos um resumo dos DPs lexicais (categorias visíveis) e as categorias vazias (não visíveis) do quadro teórico da teoria de Regência e Ligação (Chomsky 1981, 1986), conforme Quadro 2.

Traços binários [+/-]	Categorias Vazias	Categorias Visíveis
[+pronominal, + anafórico]	PRO	*
[- pronominal, + anafórico]	Vestígios de DP	Anáforas
[-pronominal, - anafórico]	Variáveis	Expressões-R
[+pronominal, - anafórico]	pro	Pronomes

Quadro 2: DPs lexicais e categorias vazias.

Na próxima subseção, discutiremos brevemente as noções de pronomes, anáforas e de expressão-R desenvolvidas no quadro teórico de P & P.

1.2 O pronomes, as Expressões-R e as Anáforas

Segundo Mioto *et al.* (2005) são considerados pronomes, teoricamente, apenas aqueles que as gramáticas normativas chamam de pronomes pessoais, exceto os reflexivos e os recíprocos (que são anáforas)⁵. O quadro 2, na subseção anterior, apresenta a distinção tipológica dos pronomes, das anáforas e das expressões referenciais. Os pronomes no quadro teórico de Regência e Ligação têm propriedades distintas das anáforas, o que faz das anáforas e pronomes elementos com propriedades distribucionais complementares. Nos exemplos em (5), os índices mostram as restrições na distribuição dos mesmos:⁶

⁴O Princípio de Categoria Vazia ECP, forte pressuposto da Teoria de Ligação, no programa minimalista (Chomsky 1995, 1999) deixa de ser central, dando lugar a novas soluções para essas categorias.

⁵O conceito de *Anáfora* é ambíguo. Em sentido amplo, uma anáfora diz respeito a uma retomada “processo que consiste em utilizar uma forma linguística ou um vazio para remeter para algo que foi dito anteriormente – o antecedente. (cf. Brito, Duarte & Matos 2003: 802)”. No quadro teórico de Regência e Ligação o conceito de *anáfora* diz respeito à *anáfora ligada* e aplica-se apenas aos pronomes reflexivos e recíprocos (que não são considerados pronomes, mas *anáforas ligadas*) cuja referência nunca é autônoma e estão sujeitos ao *princípio A*, da Teoria de Ligação.

⁶Exemplos retirados de Mioto *et al.* (2005: 224), renumerados.

- (5) a. A Maria_i adora ela_k.
b. *A Maria_i adora ela_i.
c. A Joana_i disse que a Maria_j adora ela_{i/k}.

Verificamos que em (5a) o pronome ‘ela’ pode se referir a qualquer DP do gênero feminino mas não ao antecedente, estando de acordo com o Princípio B da Teoria de Ligação: *um pronome é livre no domínio local ou domínio mínimo*. O mesmo princípio B e também o princípio A: *uma anáfora tem de estar ligada no domínio local ou domínio mínimo* – restringem que (5b) seja gramatical, já que apenas as anáforas podem ocorrer em domínios mínimos. Já em (5c), o pronome ‘ela’ tanto pode ser correferente ao primeiro DP, quanto pode ter referência disjunta já que num domínio não mínimo ele é livre.

Porém, a definição de pronome baseada na tipologia ‘pronomes pessoais’, não é unânime na literatura. Na Gramática da Língua Portuguesa (organizada por Mateus *et al.*) Brito, Duarte & Matos (2003) restringem tipologicamente sob o rótulo de pronome unicamente os pronomes pessoais de terceira pessoa face ao traço de correferencialidade típica da terceira pessoa. A primeira e segunda pessoas são definidas tipologicamente pelas autoras como elementos dêiticos; logo, Expressões-Referenciais (-pronominais, -anáforicas), conforme o Quadro 2, subseção anterior:

(...) a partir deste momento designaremos **anáforas** apenas os reflexivos e os recíprocos e **pronomes** os pronomes pessoais de 3ª. pessoa. Deste modo, os pronomes *eu, tu, nós, vós* só têm valor dêitico, nunca podendo ter valor de co-referência (Brito, Duarte & Matos 2003: 806).

Quanto às Expressões Referenciais (expressões-R), o *princípio C* da Teoria da Ligação (cf. Chomsky 1986: 171) define as expressões-R como itens livres: “*uma expressão-R deve estar livre*”. Elas são tratadas pela teoria sintática como itens lexicais com autonomia referencial. São DPs do tipo [o João], [a Maria], [o Palácio do Planalto]. Nesse sentido, distinguem-se das anáforas e dos pronomes diretamente pelos *princípios A e B* da Teoria da Ligação (Chomsky 1986: 166-171):

A: uma anáfora tem de estar ligada no domínio local ou domínio mínimo;

B: um pronome é livre no domínio local ou domínio mínimo;

Dessa maneira, as expressões-R opõem-se às anáforas – itens dependentes localmente de um antecedente para fixar sua referência, (i) por não serem capazes de ‘referirem’ por si só (cf. *princípio A*); e (ii) pelo *princípio B* da Teoria de Ligação, também distinguem-se dos pronomes – elementos que têm certa independência referencial, podendo ter sua referência ancorada em um antecedente na oração desde

que em um domínio não mínimo (cf. *princípio B*), ou no discurso, a depender das condições pragmáticas dos enunciados.

A título de exemplo, vejamos as orações em (6):⁷

- (6) a. O João não beijou a Maria na festa.
- b. Os meninos gostam de sorvete.
- c. O livro está na mesa amarela.

Em que todos os DPs em (6) dispensam a presença de um antecedente.

Segundo Mioto *et al.* (2005), as expressões-R também são impossíveis em vários contextos sintáticos em que os pronomes podem ocorrer, conforme os exemplos em (7):⁸

- (7) a. *Eles_i viram [os meninos]_i.
- b. *O Pedro_k ouviu eles_i elogiarem [os meninos]_i.
- c. *Eles_i disseram que [os meninos]_i saíram.

As razões que impossibilitam a expressão-R [os meninos] nas ocorrências em (7a, b, c), como explicam Mioto *et al.* (2005: 227), são as restrições impostas por *c-comando*, ou seja, as expressões têm de ser livres, mas, ao contrário, estão sendo vinculadas tanto no domínio das anáforas (mínimo) em (7 a-b), quanto no domínio dos pronomes (não mínimo) em (7c).

Na próxima seção, apresentamos uma proposta tipológica com distribuição alternativa às proformas pronominais, baseada no estudo de Déchanie e Wiltchko (2002).

⁷Exemplos retirados de Mioto *et al.* (2005: 226, renumerados).

⁸Exemplos retirados Mioto *et al.* (2005: 23, renumerados).

2 A tipologia de Déchaine & Wiltchko (2002)

No quadro teórico do modelo de Princípios e Parâmetros (Chomsky 1986), distinguem-se as categorias de nível sintagmático e as categorias nucleares. Os pronomes tônicos assim como os DPs são itens lexicais e, portanto, são XPs ou projeções máximas; já os clíticos ou deficientes são analisados como núcleos ou X0s (cf. Kayne 1991). Para Kayne, os pronomes lexicais, tal qual os nomes, são sintagmas completos e ocupam posições de base na sentença, enquanto pronomes clíticos não comportam todas as camadas dos lexicais (razões ligadas a questões não apenas fonológicas mas também referenciais) e, por isso, ocupam posições derivadas. Déchaine & Wiltchko (2002) discutem os problemas teóricos presentes na literatura relativamente ao tratamento uniforme de pronomes como DPs e contrapõem-se às teorias que atribuem a distinção entre os pronomes a diferenças em sua estrutura interna (cf Kayne 1991, Cardinaletti e Starke 1994; Ritter 1995, entre outros) e argumentam que atribuir diferenças estruturais internas não resolve o problema para as diferenças externas.

Assim, Déchaine & Wiltchko (2002) revisitam o estatuto categorial dos pronominais clíticos e propõem uma nova tipologia para dar conta da descrição das proformas pronominais da língua ameríndia *Halkomelem* (língua do tronco Salish da Costa Central, falada no oeste do Canadá). Argumentam ser necessário o reconhecimento de status categórico distinto, sugerindo a existência de três tipos de pronomes, a partir de uma tipologia bastante abrangente para as proformas pronominais, baseada em três diferentes ‘comportamentos’ sintáticos: *pro-DP*, *pro- ϕ P* e *pro-NP*, em que cada um está associado a uma projeção sintática diferente. Assim, *pro-DPs* são sempre argumentais, *pro- ϕ Ps* são argumentais e/ou predicacionais e *pro-NPs* funcionam unicamente como predicados (op. cit. 2002: 419).

Um exemplo de pronome na função predicativa é dado por Brito, Duarte e Matos (2003) que chamam a atenção para o comportamento sintático dos pronominais clíticos:

os pronominais clíticos não se limitam a denotar a pessoa gramatical, podendo exibir uma função predicativa, ou revestir-se de características morfossintáticas de alguns sufixos derivacionais” (Brito, Duarte e Matos 2003: 827).

Portanto, em português, os pronominais clíticos tanto podem ser argumentais quanto predicacionais, *pro- ϕ Ps*, de acordo com a tipologia proposta por Déchaine e Wiltchko (2002), ao menos a 3ª pessoa, conforme os exemplos em (8):

- (8) a. O João encontrou-o na rua.
b. O João é feliz e o Pedro também o é.

c. Ana disse-o (= isso foi dito por Ana).⁹

Nos exemplos em (8 a,b,c) apenas em (8a) o clítico é argumental, os demais são predicacionais.

Voltando, à tipologia de Déchaine & Wiltchko (2002: 419), essas autoras defendem que o inventário pronominal da língua inglesa consiste nas formas *pro-DPs* (1ª e 2ª pessoas) e *pro-φPs* (3ª pessoa). Nessa língua, as autoras informam que o uso da função predicacional é feito pela proforma *one*, exclusivamente *pro-NP*. Déchaine & Wiltchko trazem exemplo adicional: em contextos idênticos, enquanto o francês, por exemplo, permite uma elipse nominal nula, em inglês é obrigatório o uso de uma proforma não nula – *one*:¹⁰

- (9) a. La grande [*fille*]_i ne peut pas supporter la petite [Ø]_i.
 b. La [*voiture*]_i rouge est plus chère que la [Ø]_i jaune.

- (10) The large [*girl*]_i can't stand the small [*one*]_i.

Em inglês, como argumentam Déchaine & Wiltchko (2002: 419), o uso anafórico da proforma pronominal *one* adquire ou possui as propriedades configuracionais de *pro-NP* em função predicativa. As autoras asseveram que a palavra *one* do inglês ao ser usada com o proforma pronominal distingue-se do numeral *one*, porque contém as características morfossintáticas e semânticas de um verdadeiro pronome.¹¹

Conforme as pesquisadoras, as formas *pro-NPs* não são definidas sob as propriedades de *c-comando* da Teoria de Ligação e, portanto, não estão sujeitas aos princípios A, B, C da Teoria. Suas propriedades semânticas são inerentes. Assim, a proforma *pro-NP* – *one* não está sujeita às propriedades de correferência e tem a sintaxe dos nomes. Para as autoras, espera-se que uma categoria com esse comportamento possa seguir um determinante, um quantificador ou um modificador, como ocorre com *one* em: *the one, someone, the real one*.

Fazendo um paralelo das propriedades pronominais nos exemplos apresentados em (8) com os de Déchaine & Wiltchko em (9) e (10), a língua portuguesa assemelha-se à francesa, e, distintamente da inglesa, apenas elipses ou clítico invariável de 3ª pessoa podem estabelecer a relação predicacional, conforme os exemplos em (11):

⁹Para Brito, Duarte e Matos (2003: 827-8) o clítico invariável *o* é o correlato do pronome forte demonstrativo *isso*. Nesse exemplo dado pelas autoras, renumerado em (8c), o correspondente do pronome clítico na posição de sujeito da oração passiva é o demonstrativo *isso* e não o pronome *ele*, o que se pode conferir pela agramaticalidade de '**Ele* foi dito pela Ana'.

¹⁰Exemplos retirados de Déchaine & Wiltchko (2002: 420) e renumerados.

¹¹Em nota de rodapé Déchaine & Wiltchko (2002: 419) fazem a distinção entre o numeral *one* e a proforma *one*: (i) *the three large cars and the* [_{NUM} *one*] *small* [_{NP} *one*]...

- (11) a. A [menina]_i mais velha não gosta da []_i menor.
b. O [carro]_i vermelho é mais caro que o []_i amarelo.
c. O João é [feliz]_i e o Pedro também []_i é.
d. O João é [feliz]_i e o Pedro também [o]_i é.

No entanto, no tocante às proformas *esse um/ essa uma, aquele um/ aquela uma*, presentes na variedade de português de Jurrussaca, seu uso diferencia-se da correferência expressa pelas elipses do francês e do português (cf. exemplos em (9 a,b) e (11 a, b,c)), e aproxima-se do emprego da proforma *one*, do inglês (cf. exemplo (10)), como apontam os exemplos em (12 a,b):

- (12) a. A [menina]_i mais velha não suporta [essa uma]_i
b. *A [menina]_i mais velha não suporta essa uma []_i

Na próxima seção, voltamos às propriedades configuracionais das proformas *esse um/ essa uma, aquele um/ aquela uma*.

3 Uma proposta de análise das expressões 'esse um/essa uma'

As expressões *esse um/essa uma, aquele um/aquela uma* são bastante recorrentes na variedade de português falada na comunidade quilombola de Jurrussaca/PA. Elas têm as mesmas funções das proformas pronominais referenciais de terceira pessoa e, como apontamos na seção anterior, parecem apresentar uma simetria sintática com a proforma *one*, do inglês, analisada por Déchaine & Wiltchko (2002: 428).

Déchaine & Wiltchko (2002: 419) propuseram uma tipologia bastante abrangente para as proformas pronominais a partir de três diferentes 'comportamentos' sintáticos expressos por esses itens gramaticais: *pro-DP*, *pro- Φ P* e *pro-NP*, em que cada um está associado a uma projeção sintática diferente.

Interessam-nos para a análise das expressões mencionadas, as proformas *pro-DP* e *pro- Φ P*. Nessa tipologia, como já mencionado, *pro-DPs* são sempre argumentais e *pro- Φ Ps* funcionam como argumentos e predicados.

3.1 *As evidências de esse um/ essa uma, aquele um/ aquela uma como pro-DPs*

Na Teoria de Ligação, as Expressões Referenciais (expressões-R), já discutidas em 1.2., são definidas sob o *Princípio C* (cf. Chomsky 1986: 171), são DPs livres em qualquer domínio oracional, isto é, são itens lexicais com autonomia referencial. Em muitas ocorrências, as expressões que ora analisamos, também são itens lexicais livres, expressões não ligadas correferencialmente, cuja referência ou antecedente não é local, mas ora apresentam propriedades pragmáticas que apontam para o discurso, fora do escopo da sentença; ora são elementos dêiticos cuja referência remete à situação a qual o enunciado é produzido. Vejamos alguns exemplos:

- (13) a. DOC. Essa festa pra vocês é mais importante do que a de São Benedito?
 b. INF. Olha, **essa uma** ... assim o manifesto do pessoal é maior... (a festa).
- (14) a. DOC. Tem uma senhora que é mais velha que vocês, a Dona Vicência, né?
 b. INF. Ela mora lá em Tracuateua, mas eu acho que **essa uma** é que num conta mais nada... porque ela tá muito velhinha já...
- (15) a. DOC. Essa casa é do projeto do INCRA? Tem uma que tá bem bonita, atrás da casa do Genilson...
 b. INF. ...pois olha... **aquela uma**, eles fizeram **esta uma**, não... ele agarrou mandou aumentar tudinho.... mandou envarandar tudinho abeirando....
- (16) ... essas casa são das primeira, o valor de sete mil que veio... **essas uma** agora que nós tamo construindo agora é o valor de quinze mil o projeto dela.

Como mencionado, nos exemplos de (13) a (16) as proformas *essa/esta uma, essas uma, aquela uma* são expressões referenciais ou dêiticas não correferenciais, definidas sob o *Princípio C*, da noção de *C-comando* da Teoria de Ligação e funcionam como *pro-DPs*, conforme a tipologia de Déchaine & Wiltchko (2002).

3.2 As evidências de esse um/ essa uma, aquele um/ aquela uma $pro-\phi Ps$

Em inglês, como argumentam Déchaine & Wiltchko (2002: 419), o uso anafórico da proforma pronominal *one* possui as propriedades configuracionais de *pro-NP* em função predicativa e defendem que a proforma contém as características morfosintáticas e semânticas de um verdadeiro pronome, no entanto, diferentemente dos pronomes, não possui o estatuto da correferência, conforme a agramaticalidade de (17):

(17) *[Mary]_i thinks [one]_i is a genius.

Para as autoras, as formas *pro-NPs* possuem propriedades semânticas inerentes e não são sujeitas às propriedades de *c-comando* da Teoria de Ligação. Logo, não estariam sujeitas às propriedades de correferência. Outro argumento de que a proforma *one* seja *pro-NP*, consiste no fato de que, assim como os nomes, pode seguir um determinante, um quantificador ou um modificador, como ocorre com *one* em: *the one, someone, the real one*.¹²

(18) The red [car]_i is more expensive than the yellow [one]_i (*pro-NP*).

Na subseção anterior, apresentamos exemplos em que proformas *esse um, aquele um* assemelham-se a DPs livres, Expressões Referenciais ou dêiticas não correferenciais, definidas sob o *Princípio C*, da noção de *C-comando* (cf. Chomsky 1986: 171). Nesta subseção, apresentaremos exemplos nos quais as proformas, de alguma maneira, parecem possuir propriedades correferenciais.

Diferentemente da proforma pronominal *one*, do inglês, que é exclusivamente *pro-NP* (predicado), as proformas que ocorrem na variedade de Jurussaca tem algumas especificidades. Não são exclusivamente *pro-NPs*, mas *pro- ϕPs* , conforme a tipologia proposta por Déchaine & Wiltchko (2002), ou seja, ora funcionam como proformas predicativas, ora argumentais com propriedades correferenciais.

Uma propriedade que aproxima a proforma pronominal *one* das proformas analisadas, consiste no fato de estas poderem variar na composição: determinante/quantificador seguido de *um/uma*:

(i) é especificada por traço distintivo de gênero: (*esse/aquele um/ essa /aquela uma*);

(ii) é especificada por traço distintivo de número, mas, contrariamente, ao gênero, é expresso apenas sintaticamente: (*esse um - esses um / essa uma - essas uma*)

(iii) Quanto ao traço *animacidade*, a proforma pronominal *esse(a) um(a)* pode ser [+/-humano].

A seguir apresentamos exemplos nos quais as proformas possuem propriedades correferenciais.

¹²Exemplos retirados de Déchaine & Wiltchko (2002: 428), renumerado.

- (19) Nós conseguimos (o documento) porque a gente descobrimos que nós tinha sangue de quilombo, porque as três pessoa que se colocaram aqui (...). Foi [dos pessoal]_i que chegou no Maranhão, de lá [*esses um*]_i partiu pra cá.

Para finalizar essa seção, repetimos em (20) o exemplo apresentado em (12), na seção anterior, em que a proforma diferencia-se da elipse, mas diferentemente do inglês, argumentamos que, nesse exemplo, seja do tipo *pro- Φ P* e não *pro-NP*, por conta da correferencialidade.

- (20) a. A [menina]_i mais velha não suporta [essa uma]_i.
 b. *A [menina]_i mais velha não suporta essa uma []_i.

4 Considerações finais

O estudo das proformas pronominais *esse um/ essa uma, aquele um/ aquela uma* apresenta um aspecto bastante interessante sobre o comportamento morfossintático das categorias pronominais. Seu emprego na variedade de Jurussaca é bastante intrigante pelo comportamento sintático híbrido que parecem apresentar e, nesse sentido, podem tanto ser categorias livres como as expressões referenciais, ou pronominais com as propriedades de correferência. Elas parecem estar, ao mesmo tempo, sob o domínio das propriedades B e C dos princípios que regerem as categorias pronominais propostos por Chomsky (1986) no quadro teórico da Teoria de Regência e Ligação, ou seja, podem ser livres como as expressões-R ao mesmo tempo que apresentam as características sintáticas dos pronomes.

No tocante ao quadro pronominal do português brasileiro, as proformas mencionadas trazem também um aspecto interessante, pois, ao mesmo tempo que o PB perde o clítico pronominal de 3ª pessoa (*o, a*), a variedade de Jurussaca parece criar proformas com características sintáticas similares (às clíticas de 3ª ps.) e enriquecem a coluna *Forma Obliqua* do quadro gramatical, fazendo um paralelo com a tese da inexistência de clítico de terceira pessoa na gramática do PB (cf. Galves 2001: 126).

Vale ressaltar que o estudo aqui apresentado ainda é bastante incipiente e carece de um maior aprofundamento que possa lançar mais luzes sobre o comportamento pragmático e morfossintático dessas proformas pronominais presentes nessa variedade de português.

Referências

- Cunha, C. & Cintra, L. 1985. *Nova Gramática do Português Contemporâneo*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- Bechara, Evanildo. 2009 *Moderna gramática portuguesa*. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Lucerna.
- Benveniste, Émile. 1976. *Problemas de Linguística Geral I*. 5 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional/ EDUSP.
- Bloomfield, L. 1933 *Language*. New York.
- Brito, A. M., Duarte, I. Matos, G. 2003. Tipologia e distribuição das expressões nominais. In Mateus, M. H. M. et al.. *Gramática da Língua Portuguesa*. 5a. ed. Lisboa: Editora Caminho, ps. 796-867.
- Câmara Jr. J. M. 1972. *Princípios de Linguística Geral*. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Acadêmica.
- Câmara Jr. J. M. 1996[1970]. *Estrutura da Língua Portuguesa*. 24ª. ed. Petrópolis: Vozes.
- Campos, Ednalvo A. 2014. *A sintaxe pronominal na variedade afro-indígena de Jurussaca: uma contribuição para o quadro da pronominalização do português falado no Brasil*. Tese de Doutorado: Universidade de São Paulo.
- Cardinaletti, A. & Starke, M. 1999. The typology of structural deficiency: On the three grammatical classes. In: Henk van Riemsdijk. ed.. *Clitics in the Languages of Europe, Empirical Approaches to Language Typology* 145–233. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Chomsky, N. 1981. *Lectures on Government and Binding*. Dordrecht: Foris.
- Chomsky, N. 1986. *Knowledge of Language: Its nature, origin and use*. New York: Praeger.
- Chomsky, N. 1995. *The Minimalist Program*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Déchine, Rose-Marie & Wiltschko, Martina. 2002. Decomposing Pronouns. *Linguistic Inquiry* 33: 409-442.
- Galves, C. 2001. Clíticos e Concordância em Português. In Galves, C. *Ensaio sobre as gramáticas do português*, p. 125-152. Editora da Unicamp: Campinas.
- Harley, H. & Ritter, E. 2002. Person and number in pronouns: a feature-geometric analysis. *Language* 78: 482-526.
- Kayne, R.S. 1991. Romance Clitics, Verb Movement and PRO. *Linguistic Inquiry* 22: 647-683.
- Oliveira, M.S.D. et al. 2015. O conceito de português afro-indígena e a comunidade de Jurussaca. In: Avelar, JO; Álvarez Lopes, L (Orgs.) *Dinâmicas afro-latinas: língua(s) e história(s)*, p. 149-177. Frankfurt an Main: Peter Lang.

Perini, Mário A. 2010. *Gramática do Português Brasileiro*. São Paulo: Parábola.

Recebido: 06/06/2018

Aprovado: 30/09/2018
